

АМИР ТЕМУР ТАРИХИ БЎЙИЧА УНГА ЗАМОНДОШ БЎЛГАН МУАРРИХЛАР МАБАЛАРИНИНГ АХАМИЯТИ

Исломов Сарвар Аваз ўғли

Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари йўналиши
(минтақалар бўйича) 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Амир Темур ва Темурийлар тарихининг Амир Темурга замондош бўлган, асосан у билан шахсан учрашиб унинг саройида хизмат қилган ва бошқа темурий шахзодалар хизматида бўлган тарихчиларнинг асарлари ҳақида сўз боради. Шунингдек Амир Темурнинг ҳарбий юришлари туфайли Самарқандда бўлган тарихчилар ва олимларнинг асарлари ҳақида ҳам сўз боради.

Калит сўзлар: форс-тожик тилидаги манбалар, Гиёсуддин Али “Рўзнома-йе ғазовот-е Ҳиндустон”, Низомиддин Шомий “Зафарнома”, Хожа Тожуддин ас-Салмоний “Тарихнома”, “Зайл-и Зафарнома” (“Зафарнома”га илова), “Ҳусни дил”, Муиниддин Натанзий “Мунтахаб ут-таворих-и Муиний”, Натанзий Амир Темур даври Фарғонаси ҳақида энг кўп маълумот берган муаррихдир, Ҳофизи Абру “Мажмуа-йе Ҳофиз-и Абру” (“Ҳофизи Абру мажмуаси”), Шарафуддин Али Йаздий “Зафарнома”, Фасиҳ Хавофий “Мужмали Фасиҳий”, араб тилида Амир Темур ва темурийлар даври тарихига бағишланган асарлар, Абдурахмон Абу Зайд ибн Халдун “Китоб ал-ибор” (“Ўғитлар китоби”), Аҳмад ибн Арабшоҳ “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” (“Темур тарихида тақдир ажойиботлари”).

Кириш

Миллий ўзликни англаш, тарихий меросни тиклаш ва чуқур ўрганиш мамлакатимиз мустақилликининг дастлабки йилларидаёқ давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Мустабид тузум даврида сохталаштирилган ўтмиш воқелиги хусусида тарихий адолат қарор топди, тарихни илмий ва холисона ўрганиш имконияти юзага келди.

Ватан тарихини холисона яратиш иши давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, бу хайрли ва шарафли ишга Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А. Каримов бош-қош бўлдилар. И.А. Каримов айниқса, буюк давлат арбоби Амир Темурнинг пок номини тиклаш ва абадийлаштириш ишига беқиёс ҳисса қўшди. И.А. Каримов Амир Темур шахсияти ва сиёсий фаолиятига баҳо бериб қуйидагиларни айтган еди: “Биз ҳазрати Темурни буюк бунёдкор деб бошимизга кўтарамиз. Рўйи заминнинг сайқали бўлмиш Самарқандда, Шаҳрисабз, Бухоро, Тошкент ва соҳибқирон қурган бепоён

салтанатнинг бошқа ҳудудларида бунёд етилган нодир меъморий обидалар, тенгсиз боғу-роғлар Темурбек бобомизга хос амалий шижоат самарасидир. Шавкатли аждодимизнинг ўлмас хизматлари шундаки, у мураккаб тарихий шароитда халқнинг бошини қовуштира билди. Истилочиларга қақшатқич зарба бериб, Туркистон заминида илк бор истиқлол байроғини баланд кўтарди. Пароканда мамлакатлар, еллар, елатларни бирлаштириб, марказлашган кудратли салтанат тузди. Адолат кучда емас, куч адолатдадир, деган шиор Амир Темур салтанатининг барча ҳудудларида бирдай амал қилиб, ахлоқий-маънавий мезонга айланди”. [1, Б.147.]

Асосий қисм

Амир Темур тарихидан ҳикоя қилувчи кўплаб манбалар форс-тожик тилида яратилгандир. Амир Темур тарихидан ҳикоя қилувчи илк тарихий манба Ғиёсуддин Алининг "Рўзнома-йе ғазовот-е Ҳиндустон" ("Ҳиндистон ғазовоти кундалиги") номли асари бўлиб, унда дастлаб Амир Темурнинг Ҳиндистон юришигача бўлган даври қисқа сатрларда баён қилинган. Асосий эътибор эса Ҳиндистон юришини ёритишга қаратилган. Китоб Соҳибқирон томонидан Самарқанддаги Бибихоним жомеъ масжидининг бунёд этилиши воқеаси билан якунланади. [3, Б.4.]

Ушбу асарга Амир Темурнинг Ҳиндистонга юриши кундалигини юритган қози Носируддин Умарнинг қўлёмаси асос қилиб олинганлиги таъкидланади. Асар мураккаб услубда ёзилганлиги, Амир Темурга нисбатан муболағалар кўп ишлатилгани учун ҳам Соҳибқиронга маъқул келмаган. Лекин, адолат нуқтаи назаридан қайд этиш лозимки, Низомиддин Шомий, Шарофуддин Али Яздий каби тарихчилар Амир Темурнинг Ҳиндистон юриши тарихини ёритишда ушбу асарга таянганлар.

Ҳозирда "Ҳиндистон ғазовоти кундалиги" асарининг ягона қўлёмма нусхаси ЎзР Фанлар академияси Шарқшунослик институти Қўлёммалар фондида сақланмоқда. Унинг форсча матни Л.А.Зимин томонидан 1915 йилда Петроградда, рус тилига таржимаси эса А.А.Семёнов томонидан 1958 йилда Москва шаҳрида нашр қилинган.

Амир Темурнинг шахсий топшириғи билан ёзилган яна бир тарих асар Низомиддин Шомий қаламига мансуб “Зафарнома”дир.

Амир Темур 1393 йилда Бағдодни эгаллаганда шу шаҳарда бўлган Низомуддин Шомий Соҳибқирон билан илк бор учрашган. Шомийнинг ўзи қайд этишича, у тақдир тақозоси билан 1400 йили Шомнинг Ҳалаб шаҳрида Соҳибқирон билан яна учрашган. Бу вақтда Ҳижоз сафирига кетаётган Низомиддин Ҳалаб ҳимоячилари томонидан асир олинган. Уни асирликдан Амир Темурнинг саркардаларидан бири амир Жалол ус Ислом озод қилган ва Соҳибқирон ҳузурига олиб келган.[4,Б.4.] Шу вақтдан бошлаб унинг Амир

Темур саройидаги фаолияти бошланган дейиш мумкин. 1404 йилга қадар у Соҳибқирон ҳузурида воқеанавис сифатида хизмат қилган. Ҳижрий 804, милодий 1401-1402 йилда Амир Темур унга ўзининг тарихини ёзишни топширган. Муаллифга асарни содда, раво ва айни пайтда маданиятли кишиларга ҳам маъқул бўладиган тилда ёзиш шахсан Соҳибқирон томонидан буюрилган. Низомиддин Шомий Амир Темурнинг бир қатор ҳарбий юришларида иштирок этган. У Суриянинг Ҳалаб, Грузиянинг Биртис каби бир неча қалъаларни Амир Темур кўшинлари томонидан забт этилишини эса ўз кўзи билан кўрган. Асар 1404 йилнинг баҳорида “Етти йиллик юриш”дан қайтаётган Амир Темурга топширилган. Асар муаллифи Амир Темур билан Самарқандга қайтмаган. Низомиддин Шомий кўп ўтмай вафот этган. Ҳофизи Аbru 1412 йил воқеалари баёнида Низомиддин Шомийни марҳум сифатида эслаганлиги шундан далолат беради.

Низомуддин Шомий ўз “Зафарнома”сини яратишда Ғийосуддин Алининг “Рузнома-йе ғазовот-е Ҳиндустон”, Амир Темурнинг уйғур ёзуви бўйича котиблари томонидан битилган “Тарих-и хоний” (“Хон тарихи”) асарларидан фойдаланган.[4, Б.4.]

Темурийлар даври тарихини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга бўлган тарихий манбалардан бири Хожа Тожуддин ас-Салмонийнинг “Тарихнома” асаридир. Ушбу асарда Амир Темур вафотидан кейин темурий шахзодалар ўртасида юз берган ўзаро урушлар кенг ёритилган. Асар “Зайл-и Зафарнома” (“Зафарнома”га илова) ва “Ҳусни дил” номлари билан ҳам аталади. Тожуддин ас-Салмоний хаттот сифатида Музаффарийлар сулоласи девонхонасида (девони иншо) хизмат қилган. Шероз шаҳри Амир Темур томонидан забт этилгач, Тожуддин ас-Салмоний бир қатор олимлар қатори Самарқандга кўчирилган. Шундан бошлаб у темурийлар саройида хизмат қила бошлаган. 1409 йилда Шоҳрух мирзо томонидан Самарқанд забт этилгач, кўпчилик олимлар билан бирга Ҳиротга кўчиб ўтган. Айнан шу вақтда ас-Салмоний Шоҳрухнинг топшириғига биноан “Тарихнома” асарини ёзишга киришди. [3,Б.6.]

Ас-Салмоний ўз асарида Амир Темур ҳаётининг сўнгги йиллари ва Шоҳрух мирзо даври ёритишни кўзлаган эди. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ушбу асар Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома”сини давом эттириши лозим эди. Лекин унга тақдир фақат 1404-1409 йиллар воқеаларини қаламга олиш имконини берди, холос. “Тарихнома”да Амир Темурнинг Хитой юришини бошланиши, Халил Султон томонидан Самарқанд тахтини эгаллаб олиниши, ҳукмронлиги ва ҳалокати воқеалари батафсил баён этилган.

Муиниддин Натанзий қаламига мансуб “Мунтахаб ут-таворих-и Муиний” китоби Амир Темур тарихига бағишлаб ўзидан аввал ёзилган Ғиёсиддин Али

Яздий ва Низомиддин Шомий асарларидан мустақил манбалар асосида ёзилганлиги билан аҳамиятлидир.

Муиниддин Натанзий аввал Фарғона вилоятини бошқарган, кейинчалик Форс вилояти ҳокими этиб тайинланган Султон Искандар мирзо саройида хизмат қилган. Амир Темурга набира бўлган мазкур шахзода, Умаршайх мирзонинг ўғли эди. Натанзий ўз асарини айнан Искандар мирзонинг топшириғига биноан ёзишга киришган ва ҳижрий 816 (милодий 1413/1414) йилда тамомлаган.[3,Б.11.]

Муиниддин Натанзийнинг ушбу асари умумий тарих шаклида ёзилган бўлиб, Эрон, Олд Осиё, Мовароуннахр, Дашти Қипчоқ худудларидаги давлатлар тарихини асар ёзиб тугалланган давргача бўлган тарихини қамраб олган. "Мунтахаб ут-таворих-и Муиний" асарининг сўнгги қисмлари Ўрта Осиёнинг XV аср тарихини тадқиқ этишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Муаллиф 1399-1400 йиллари Фарғона ҳокими бўлган Мирзо Искандар ва унинг отаси, 1376-1393 йиллари водийни бошқарган Мирзо Умаршайх фаолиятига алоҳида эътибор қаратган. Тадқиқ этилаётган давр тарихига оид асарлар орасида “Мунтахаб ут-таворихи Муиний” асари Фарғона тарихи бўйича энг кўп маълумот бера олувчи манба ҳисобланади.

Натанзий Амир Темур даври Фарғонаси ҳақида энг кўп маълумот берган муаррихдир.

Амир Темур ва темурийлар даври тарихини ўрганишда тарихчи ва географ олим Ҳофиз Абру (1430 йилда вафот этган) қаламига мансуб "Мажмуа-йе Ҳофиз-и Абру" ("Ҳофиз Абру мажмуаси") ва "Мажма' ат-таворих" ("Тарихлар тўплами") номли асарлар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳофиз Абру тахаллуси билан шуҳрат топган муаллифнинг тўлиқ исми-шарифи – Шаҳобуддин Абдуллоҳ ибн Лутфуллоҳ ал-Ҳусайнийдир. Унинг умри Амир Темур ва Шохрух мирзо саройидаги турли хизматларда ўтганлиги ҳам асарларида келтирилган маълумотларнинг ишончлилигини оширади. [4,Б.7.] [3,Б.6.]

Амир Темур тарихи ҳақидаги энг машҳур асарлардир бири Шарафуддин Али Яздийнинг (1454 йилда вафот этган) "Зафарнома" асаридир. Ушбу асар Низомуддин Шомийнинг шу номдаги китоби асосида яратилган бўлсада, унга кўплаб қўшимчалар ва аниқликлар киритганлиги, янги материаллар билан бойитганлиги билан аҳамиятлидир. Асар Амир Темурнинг набираси, Форс вилояти ҳокими Иброҳим мирзо раҳбарлигида яратилган. Асарнинг манбавий асосини мустаҳкамлаш учун муҳим сиёсий воқеалар ва жангларнинг иштирокчиси бўлган 1000 ортиқ шоҳидлардан 50 нафар котиб томонидан ёзиб олинган маълумотлар жамланган.

Шарафуддин Али Яздийнинг "Зафарнома"си муқаддима ва асосий қисмдан иборат. Фанда "Муқаддима-йе Зафарнома" номи билан машҳур бўлган

асарнинг биринчи қисмида Чингизхон авлодари тарихи ёритилган бўлиб, Амир Темур давлати ташкил топиши арафасидаги сиёсий вазият ва Мовароуннахрнинг этник ҳолатини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Тарихчи олим Р. Арслонзоданинг таъкидлашича, асарнинг муқаддимаси 1419 йилда, асосий қисм эса 1425 йилда ёзиб тамомланган.

Фасиҳ Хавофийнинг “Мужмали Фасиҳий” асари Амир Темур ва темурийлар даври тарихини ўрганишдаги муҳим манбалардан биридир. Ўзининг қисқа ва аниқ фактик маълумотларга бойлиги билан ажралиб турувчи ушбу асар ҳамда унинг муаллифи ҳақида манбашунослигимизда бир қатор тадқиқотлар яратилган. Фасиҳ Аҳмад ибн Жалолуддин Муҳаммад Хавофийнинг (1375 йилда таваллуд топган) асари умумий тарих типидега ёзилган. Унда мусулмон Шарқидега энг қадимги замонлардан 1442 йилга қадар кечган тарихий воқеалар, таниқли сиёсий арбоблар, олимлар ва шоирларнинг таржимайи ҳолига доир хронологик маълумотлар келтирилади.

Араб тилида ҳам Амир Темур ва темурийлар даври тарихига бағишланган бир қатор асарлар яратилган. Абдурахмон Абу Зайд ибн Халдун (1332-1406) қаламига мансуб “Китоб ал-ибор” (“Ўғитлар китоби”) номли асар ижтимоий тараққиёт фалсафаси, шунингдек, Машриқ ва Мағриб тарихини ўрганишга қўшилган муҳим ҳиссадир. Ушбу асарда Амир Темур тарихига оид бир қатор воқеалар ҳам ҳикоя қилинган. Ибн Халдун Амир Темур билан Дамашқ шаҳрида шахсан учрашган ва у билан бир неча бор суҳбатлашган. Ибн Халдун Амир Темурни тарихни яхши билган, ўткир фаросатли, илмий баҳсларга киришишга мойил ҳукмдор сифатида тасвирлаган.

Араб тилидаги манбалардан Аҳмад ибн Арабшоҳ (1389-1450) қаламига мансуб “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” (“Темур тарихида тақдир ажойиботлари”) асар алоҳида ўрин тутаети. Ибн Арабшоҳ Дамашқ шаҳрида таваллуд топган ва онаси, биродари, бошқа қариндошлари билан 1401 йилда, шаҳар Амир Темур томонидан забт этилгандан сўнг, мажбуран Самарқандга қўчирилган. У темурийлар потахтида 1408 йилга қадар яшаган. [2,Б.10.] Бу вақтда Ибн Арабшоҳ Самарқанд мадрасаларида таълим олганлиги тахмин қилинади.

Муаллиф “Ажойиб ал-мақдур...” асарини ҳижрий 840 (милодий 1436/1437) йилда ёзиб тугатган. Ибн Арабшоҳ Амир Темур тарихига танқидий ёндашган, унинг шахсига ўта салбий баҳо берилган, лекин кўп ўринларда қатор ижобий хислатларини эътироф этишга мажбур бўлган. Асарда бир бирини рад этадиган кўплаб маълумотлар келтирилган.

Хулоса

Амир Темур ва Темурийлар тарихини ёритишда биз келтириб ўтган манбалардан ташқари жуда кўплаб манба ва адабиётлар яратилган. Хусусан,

кейинги Темурий хукдор ва шахзодалар темурийлар тарихи бўйича кўплаб асарларга ҳомийлик қилишди. Бизнинг Амир Темурга замондош бўлган тарихчиларнинг асарларига етибор қаратишимизнинг сабаби улар асосан ўзлари шоҳиди бўлган ёки воқеалар гувоҳи бўлганлардан ешитганларини қоғозга тушурганлар. Биз бу фикримиз билан кейинчалик яратилган манбаларни камситаолмаймиз. Чунки Амир Темурга замондош бўлган тарихчиларнинг асарларида учрамайдиган ёки йўқ бўлиб кетган малумотлар кейинг вақтларда яратилган манбалар орқали тўлдирилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. 5 том. – Т.: “Ўзбекистон”, 1997.
2. Ибн Арабшоҳ. “Ажойибал-мақдур фи-тарихи Темур” (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). Сўзбоши, араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи У.Уватов. Масъулмуҳаррир А.Ўринбоев. 1-китоб. Т.: “Меҳнат”, 1992.
3. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний. “Ўзбекистон”-Т.: 2011.
4. Низомиддин Шомий. “Зафарнома”. Форс тилидан Ю.Ҳакимжонов таржимаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 1996.
5. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. Нашрга тайёрлаш, сўз боши, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифлари А.Аҳмад, Ҳ.Бобобеков. –Т.: “Шарқ”, 1997.

